

SUT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA SANITARIYA VA GIGIYENA QOIDALARI

Nishonova Umida Anvar qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
2-bosqich talabasi

Eshmuratov Marat Tangatarovich

Ilmiy maslaxatchi: Berdaq nomidagi Qoraqalpoq
Davlat universiteti «Kimyoviy texnologiya»
Kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161245>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 12-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Sut mahsulotlar, gigiyena, sertifikat, monitoring, istemolchi, qoidalar.

ABSTRACT

Sut mahsulotlarini ishlab chiqarishda sanitariya va gigiyena qoidalariga rioya qilish juda muhim hisoblanadi. Chunki bu qoidalarga amal qilish mahsulotning sifatini, xavfsizligini ta'minlaydi va iste'molchilar salomatligini saqlashga yordam beradi. Quyida sut mahsulotlarini ishlab chiqarishda amal qilinishi lozim bo'lgan asosiy sanitariya va gigiyena talablarini ko'rib chiqamiz.

Sut mahsulotlarini ishlab chiqarishda sanitariya qoidalariga rioya qilish, mahsulotning xavfsizligi va iste'molchilar salomatligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Shu sababli ishlab chiqarish korxonalarida sanitariya va gigiyena talablariga qat'iy rioya qilishlari lozim.

Ishlab chiqarish xonalari doimo toza va gigiyenik holatda bo'lishi kerak.

Har bir smenadan so'ng yoki har bir ishlab chiqarish jarayonidan keyin xonalar tozalab, dezinfeksiya qilinadi.

Uskunalar va yuzalar ifloslanishni oldini olish uchun maxsus vositalar yordamida tozalanadi. Uskuna va texnologik asbob-uskunalar tozaligi. Ishlab chiqarishda foydalaniladigan uskunalar har safar ishlatilgandan keyin dezinfeksiya qilinishi lozim. Xom ashyo va mahsulotlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'ladigan asbob-uskunalar bakteriyalar tarqalishini oldini olish uchun tez-tez sanitariya nazoratidan o'tkaziladi.

Xodimlarning shaxsiy gigiyenasi. Ishlab chiqarish jarayonida ishlovchi barcha xodimlar maxsus kiyim va qo'lqoplarda ishlashlari shart. Ishga kirishishdan oldin qo'llarni yuvish va dezinfeksiya qilish majburiy hisoblanadi. Xodimlarning sog'lig'i doimiy ravishda nazorat qilinadi, kasallik holatida ishlashga ruxsat berilmaydi.

Mahsulotlarni saqlash sharoitlari. Tayyor sut mahsulotlarini ma'lum harorat va namlik darajasida saqlash lozim, bu mahsulotning uzoq muddat saqlanishini ta'minlaydi. Saqlash jarayonida mikrobiologik ko'rsatkichlar doimiy ravishda monitoring qilinadi.

Xodimlarning shaxsiy gigiyenasi Sut mahsulotlarini ishlab chiqarishda ishlovchi xodimlar gigiyenik talablarga qat'iy rioya qilishlari lozim:

Ishchilarning qo'llari toza va tirnoqlari qisqa kesilgan bo'lishi kerak. Ish boshlashdan oldin qo'llar yuvilishi lozim.

Xodimlar maxsus kiyim-bosh, bosh kiyim, qo'lqop va maskalarni kiyishi kerak.

Ish vaqtida gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik kasallik tarqalishiga sabab bo'lishi mumkin, shu bois xodimlar shaxsiy gigiyenaga qat'iy rioya qilishlari zarur.

Uskunalar va texnologik jarayonlarning gigiyenasi Ishlab chiqarishdagi uskunalar va texnologik jarayonlarni to'g'ri va muntazam tozalash talab etiladi:

Uskunalar har bir ishlab chiqarish jarayonidan keyin va smena yakunida yaxshilab tozalanishi kerak.

Tozalash va dezinfeksiya qilish uchun maxsus vositalar va texnikalar qo'llanadi.

Harorat rejimiga e'tibor berish zarur, chunki sut mahsulotlari yuqori haroratda tez buziladi.

Ishlab chiqarish maydoni va xonalarning gigiyenasi Ishlab chiqarish maydonlari va xonalarning tozaligi ham mahsulot xavfsizligi uchun juda muhim:

Barcha ishlab chiqarish xonalari muntazam ravishda tozalab turilishi, chang va boshqa ifloslanishlardan himoyalaniishi kerak.

Ishlab chiqarish joylari yaxshi shamollatilgan bo'lishi lozim.

Zallar, omborxonalar va boshqa maydonlar sanitar me'yorlarga mos keladigan darajada saqlanishi zarur.

Xom ashyo va tayyor mahsulotlarni saqlash qoidalari Sut va sut mahsulotlarini sifatli ishlab chiqarish uchun xom ashyo va tayyor mahsulotlarni to'g'ri saqlash zarur:

Sutning xom ashyo sifatida o'z vaqtida qabul qilinishi va zudlik bilan ishlab chiqarishga yuborilishi kerak.

Saqlash joylarida harorat, namlik va boshqa ko'rsatkichlar nazorat qilinishi kerak.

Tayyor mahsulotlar saqlanish muddati va sharoitlariga amal qilingan holda saqlanishi lozim.

Suv va dezinfeksiya vositalari Ishlab chiqarishda ishlatiladigan suv va dezinfeksiya vositalari yuqori sifatli bo'lishi kerak:

Ichimlik suvini sifatli va toza bo'lishi zarur, chunki suv mahsulotning sifati va xavfsizligiga ta'sir ko'rsatadi.

Suvni muntazam mikrobiologik nazoratdan o'tkazib turish talab etiladi.

Dezinfeksiya uchun ishlatiladigan vositalar mahsulotning kimyoviy tarkibiga ta'sir qilmasligi kerak.

Xulosa

Sut mahsulotlarini ishlab chiqarishda sanitariya va gigiyena qoidalariga rioya qilish ishlab chiqarish sifatini oshiradi, iste'molchilar salomatligini himoya qiladi va mahsulotning uzoq muddat saqlanishini ta'minlaydi. Shu sababli, ishlab chiqarish korxonalarini ushbu qoidalarga qat'iy rioya qilishlari lozim.

Foydalangan adabiyotlar:

- 1.Q.Majidov, R.A.Maxmudov, D.Yu. Maxmudov, N.Q.Majidova "Oziq ovqat kimyosi va biokimyosi" 253 b.
2. Do'schanov B.O. Xorazm taomlari. Toshkent, 1994.
- 3.Raxmatov N.A., Maxmudov T.M., Mirzaev S. Biokimyo. Darslik -T.: Ta'lim, 2009. -528 b